
Analisis Dukungan Pemimpin Gereja terhadap Remaja yang Berpotensi Menjadi Pendeta

Jecica Rianti Pieng*,¹ Purnama Pasande,¹ Junni Yokiman¹

¹Sekolah Tinggi Teologi Star's Lub Luwuk Banggai, Indonesia

*Email: jecsicapieng@gmail.com

Received: 04-01-2025

Riwayat artikel:
Revised: 04-01-2025

Accepted: 05-01-2025

Abstract

This study aims to analyze the support provided by church leaders to youth with the potential to become pastors at Jemaat Mandiri Anugerah Binotik, a local church in Banggai Regency, Central Sulawesi, focusing on spiritual, emotional, educational, and practical aspects. The research employs a quantitative method with a descriptive approach through surveys using Likert scale questionnaires. The findings indicate that spiritual support received the most positive responses. In contrast, educational and practical support still needs improvement, particularly in leadership training programs and more relevant practical experiences. Respondents rated emotional support positively, although they noted that leaders could improve the consistency of their availability. Overall, church leaders' support has positively impacted youth aspirations to become pastors, although external factors and limited understanding of the pastoral role remain challenging. This study contributes to the literature on church leadership development and recommends creating more structured, relevant, and experience-based training programs.

Keywords: Emotional Support, Educational Support, Church Leadership Regeneration, Practical Support, Spiritual Support

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dukungan pemimpin gereja terhadap remaja yang berpotensi menjadi pendeta di Jemaat Mandiri Anugerah Binotik, sebuah gereja lokal di kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, dengan fokus pada aspek spiritual, emosional, edukatif, dan praktikal. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif melalui survei menggunakan kuesioner skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan spiritual mendapat tanggapan paling positif, sementara dukungan edukatif dan praktikal masih memiliki ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal program pembinaan dan pengalaman praktis yang lebih relevan. Dukungan emosional juga dinilai baik, tetapi konsistensi ketersediaan pemimpin dapat ditingkatkan. Secara keseluruhan, dukungan pemimpin gereja telah memberikan dampak positif terhadap aspirasi remaja untuk menjadi pendeta, meskipun faktor eksternal dan kurangnya pemahaman tentang peran pendeta menjadi hambatan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur tentang pembinaan kepemimpinan gerejawi dan merekomendasikan pengembangan program pembinaan yang lebih terstruktur, relevan, dan berbasis pengalaman.

Kata Kunci: Dukungan Emosional, Dukungan Edukatif, Dukungan Praktikal, Dukungan Spiritual, Regenerasi Kepemimpinan Gereja

PENDAHULUAN

Pendeta memegang tanggung jawab besar dalam pelayanan gereja, mencerminkan peran vitalnya sebagai gembala dan pemimpin rohani yang ditugaskan secara khusus. Sebagai pemimpin spiritual, pendeta bertanggung jawab membimbing, mengarahkan, dan memotivasi jemaat untuk bertumbuh dalam iman. Peran ini melibatkan pelaksanaan pelayanan ibadah yang mendalam serta pengajaran firman Tuhan yang relevan dan membangun komunitas spiritual gereja.¹

Selain memimpin ibadah, pendeta juga menjadi teladan moral yang menginspirasi jemaat, sekaligus menjadi sumber dukungan emosional dan spiritual bagi setiap anggotanya. Melalui pengajaran, nasihat, dan kehadirannya, pendeta berperan dalam memelihara semangat rohani jemaat dan membangun keterlibatan aktif dalam kehidupan gereja, termasuk di kalangan generasi muda.²

Pendeta diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan iman dengan memberikan kesempatan kepada semua anggota jemaat untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Peran pendeta tidak hanya sebatas pada pengajaran, tetapi juga meliputi inspirasi, motivasi, dan bimbingan yang terus-menerus. Dengan peran ini, pendeta menjadi kunci utama dalam menciptakan

¹ Owen Maickel Mewoh dan Alwyn Hendriks, "Peran Pendeta dalam Konseling Pranikah untuk Mencegah Terjadinya Perceraian dalam Rumah Tangga" 4 (2024): 66–73.

² Beni Chandra Purba, "Peranan Pendeta dalam Meningkatkan Pertumbuhan Gereja Secara Kualitas," *JUITAK: Jurnal Ilmiah Teologi dan Pendidikan Kristen* 1, no. 2 (2023): 57–74, <https://doi.org/https://doi.org/10.61404/juitak.v1i2.42>.

jemaat yang solid, harmonis, dan penuh semangat untuk melayani Tuhan serta sesama.

Salah satu tantangan yang dihadapi gereja saat ini adalah kurangnya regenerasi pendeta dalam gereja. Wetesi, Yokiman, dan Labito mengungkapkan tantangan regenerasi pendeta dipengaruhi juga oleh persepsi remaja tentang profesi pendeta.³ Di satu sisi remaja memandang pendeta sebagai profesi yang terhormat, penuh berkat, dan bermanfaat, tetapi di sisi lain juga melihat profesi ini secara negatif bahwa menjadi pendeta dianggap terlalu berat, terikat, dan kurang menjanjikan kesejahteraan finansial. Kekhawatiran tentang keterbatasan kebebasan pribadi, tuntutan moral yang tinggi, dan tanggung jawab yang besar sering kali menjadi hambatan bagi remaja untuk mempertimbangkan profesi ini. Tentu persepsi negatif ini menjadi tantangan besar dalam regenerasi kepemimpinan gereja, karena dapat menurunkan motivasi remaja untuk menjadi pendeta.

Untuk itu tentu diperlukan dukungan dari banyak pihak kepada remaja-remaja Kristen agar memiliki persepsi yang positif tentang profesi pendeta dan memiliki minat untuk melanjutkan pendidikan di bidang ilmu teologi sebagai persiapan berkarir sebagai pendeta. Penelitian Molindako, Mosooli, dan Lembolangi menemukan bahwa dukungan dari pimpinan gereja belum terlalu optimal kepada remaja yang berpotensi menjadi pendeta.⁴

³ Nova Magdalena Wetesi, Junni Yokiman, dan Alce Mariani Labito, "Persepsi Remaja di Jemaat Bersehati Adean tentang Profesi Pendeta," *SAMI: Jurnal Sosiologi Agama dan Teologi* 1, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://ejournal.uksw.edu/sami/article/view/9796/2551>.

⁴ Edward Molindako, Ermin Alperiana Mosooli, dan Lefran Lembolangi, "Minat Remaja Di Jemaat Musafir Paisubololi Untuk Melanjutkan Pendidikan Di Program Studi Teologi," *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen* 6, no. 1 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.35909/visiodei.v6i1.516>.

Memberikan dukungan kepada remaja yang berpotensi menjadi pendeta merupakan langkah strategis dalam memastikan keberlangsungan kepemimpinan rohani gereja di masa depan. Remaja yang berpotensi menjadi pendeta adalah mereka yang menunjukkan minat, bakat, dan panggilan untuk melayani Tuhan dalam kapasitas kepemimpinan rohani. Potensi ini dapat terlihat dari kemampuan mereka dalam komunikasi, kepekaan terhadap kebutuhan spiritual orang lain, keinginan untuk belajar firman Tuhan, serta kerelaan melayani jemaat. Namun, potensi ini membutuhkan dukungan yang konsisten agar dapat berkembang sepenuhnya.

Dukungan dari pemimpin gereja mencakup berbagai aspek, mulai dari bimbingan spiritual, pelatihan keterampilan kepemimpinan, hingga memberikan motivasi dan inspirasi untuk mendalami panggilan menjadi pendeta. Dukungan spiritual, misalnya, melibatkan pengajaran prinsip-prinsip Alkitab yang membantu remaja memperkuat hubungan mereka dengan Tuhan. Pemimpin gereja berperan sebagai mentor yang mengarahkan mereka untuk memahami nilai-nilai seperti kesabaran, kerendahan hati, dan kejujuran, yang menjadi fondasi utama dalam kepemimpinan rohani.⁵ Pertanyaannya, sejauhmana pemimpin gereja telah menjalankan peran mentor tersebut?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis-jenis dukungan yang diberikan oleh pemimpin gereja kepada remaja yang berpotensi menjadi pendeta, serta mengevaluasi efektivitas dukungan tersebut dalam meningkatkan minat mereka untuk berkarier sebagai pendeta. Bentuk dukungan yang dianalisis dalam

⁵ Iswati, "Bimbingan keagamaan dalam meningkatkan kecerdasan spiritual remaja," *Rumah Jurnal IAIN Metro* 1, no. 1 (2019).

penelitian ini pertama adalah dukungan spiritual, yang bertujuan memperkuat hubungan remaja dengan Tuhan serta membantu mereka menghadapi dan mengatasi tantangan perkembangan yang mereka hadapi. Dukungan spiritual berfungsi sebagai pondasi penting dalam membangun resiliensi atau ketangguhan emosional dan mental remaja ketika menghadapi situasi sulit. Menurut penelitian Fitriyanur, Suminar, dan Yuliasutik,⁶ dukungan spiritual dapat membantu remaja mempertahankan keseimbangan emosional, meningkatkan harapan, serta memberikan rasa makna dalam kehidupan, terutama ketika mereka berada dalam tekanan atau ketidakpastian.

Dukungan spiritual tersebut mencakup pengajaran nilai-nilai rohani, dorongan untuk melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, dan pendampingan rohani yang intensif. Pemimpin gereja tidak hanya mengajarkan prinsip agama secara teoritis, tetapi juga menciptakan pengalaman spiritual yang relevan, seperti doa bersama, pelatihan rohani, dan pendalaman Alkitab. Pendekatan ini membantu remaja memahami iman mereka secara mendalam, memperkuat keyakinan, dan memotivasi mereka untuk melanjutkan panggilan sebagai pendeta.

Bentuk dukungan kedua adalah dukungan emosional yang mencakup empati, perhatian, dan motivasi yang membuat remaja merasa nyaman, dicintai, dan diperhatikan dalam pengembangan diri mereka. Penelitian Nadhiroh menunjukkan

⁶ Widya Lita Fitriyanur, Ervi Suminar, dan Sri Yuliasutik, "Dukungan Spiritual Dalam Membentuk Resiliensi Remaja Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Kemayoran Bangkalan," *Jurnal Keperawatan Suaka Insan* 7, no. 2 (2022): 117–121, <https://doi.org/https://doi.org/10.51143/jksi.v7i2.333>.

bahwa dukungan emosional penting untuk membantu remaja menghadapi tekanan dan tantangan, meningkatkan resiliensi mereka dalam mengatasi kondisi sulit.⁷

Dalam gereja, dukungan emosional dari pemimpin rohani kepada remaja yang berpotensi menjadi pendeta berperan penting dalam membantu mereka merasa diterima, dihargai, dan termotivasi. Dukungan ini diwujudkan melalui mendengarkan keluh kesah, memberikan apresiasi, serta dorongan dan harapan untuk masa depan. Empati tulus pemimpin gereja membantu remaja menghadapi tantangan spiritual dan sosial, meningkatkan kepercayaan diri, dan mendorong pertumbuhan emosional serta spiritual mereka. Dukungan ini menjadi kekuatan pendorong bagi remaja untuk mengejar panggilan mereka sebagai pendeta.

Bentuk dukungan ketiga adalah dukungan edukatif, yaitu berupa pendekatan, teknik, dan strategi yang mendorong remaja untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru, sehingga mereka dapat mencapai potensi terbaik mereka untuk menjadi pendeta. Dukungan edukatif sangat penting dalam membangun kapasitas intelektual, keterampilan interpersonal, serta kepercayaan diri remaja dalam menghadapi berbagai tantangan. Menurut Muslimah, Jannah, dan Syafitri,⁸ perlakuan edukatif dapat dilakukan melalui proses pembelajaran yang terarah, yang dirancang untuk meningkatkan kualitas individu melalui bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan tujuan mereka. Pendekatan edukatif ini mencakup berbagai aspek, seperti pengajaran langsung, diskusi interaktif, pelatihan berbasis pengalaman, dan penguatan keterampilan tertentu.

⁷ Siti Nadhiroh, "Hubungan antara dukungan emosional orangtua dengan resiliensi pada remaja yang menikah akibat kehamilan diluar nikah" (Universitas Kristen Satya Wacana, 2016), <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/10191>.

⁸ Miftakhul Jannah Muslimah dan Lely Nur Hidayah Syafitri, "Perlakuan edukatif terhadap peserta anak," *Journal Cerdas Mahasiswa*, 2022, 101–9.

Dukungan edukatif bagi remaja gereja mencakup pelatihan kepemimpinan, pendalaman teologi, pelatihan komunikasi publik seperti berkhotbah, serta bimbingan dalam memahami doktrin gereja. Teknik seperti mentoring, simulasi pelayanan, pemberian tanggung jawab dalam kegiatan gereja, diskusi Alkitab, dan refleksi personal membantu remaja memperoleh pengalaman nyata dan kedewasaan spiritual. Pemimpin gereja berperan sebagai fasilitator, membantu remaja mengenali potensi mereka dan mengembangkan keterampilan praktis yang relevan untuk menjadi pemimpin rohani. Dengan dukungan edukatif yang konsisten, remaja memperoleh pengetahuan teologis dan keterampilan praktis yang memungkinkan mereka mengintegrasikan keduanya dalam pelayanan gereja, mempersiapkan mereka secara maksimal untuk menjawab panggilan sebagai pendeta.

Bentuk dukungan yang keempat adalah dukungan praktikal. Dukungan praktikal adalah bentuk dukungan yang memberikan pengalaman nyata dalam pelayanan gereja, yang bertujuan untuk membantu remaja memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, motivasi, serta pandangan realistis tentang teologi dan kehidupan pelayanan. Dukungan ini memungkinkan remaja untuk belajar melalui partisipasi langsung dalam berbagai aktivitas gereja. Seperti yang dijelaskan oleh Cahyawan dan Machdum,⁹ dukungan praktikal berorientasi pada tindakan nyata yang mendorong individu untuk bertumbuh melalui pengalaman langsung, sehingga memberikan pembelajaran yang lebih bermakna dibandingkan pendekatan yang hanya bersifat teoretis.

⁹ William Cahyawan dan Sari Viciawati Machdum, "Dukungan edukatif Bagi Perempuan Pra-Sejahtera Melalui Program Keuangan Mikro: Studi Kasus Pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Cikalongkulon," *Jurnal Psikologi Ulayat* 6 (2019): 175–201, <https://doi.org/https://doi.org/10.24854/jpu02019-253>.

Dukungan praktikal dalam pelayanan gereja mencakup kegiatan seperti memimpin ibadah, program penginjilan, pelayanan sosial, dan pendampingan kelompok kecil, yang membantu remaja memahami tanggung jawab pendeta sekaligus membangun keterampilan dan kepercayaan diri. Pemimpin gereja berperan sebagai pembimbing yang memberikan arahan, umpan balik, dan evaluasi untuk meningkatkan kompetensi remaja dalam berbicara di depan umum, pengambilan keputusan, dan kerja sama tim. Pengalaman langsung ini tidak hanya memberikan pembelajaran praktis, tetapi juga menanamkan rasa keterlibatan emosional dan motivasi untuk aktif dalam komunitas gereja. Dengan dukungan praktikal yang konsisten, remaja merasa dihargai, termotivasi, dan semakin berkomitmen untuk mengejar panggilan menjadi pendeta melalui pendidikan teologi.

Penelitian ini dilakukan di Jemaat Mandiri Anugerah Binotik, yang merupakan bagian dari Persekutuan Jemaat Mandiri Protestan Banggai (PJM-PB), terletak di Desa Binotik, Kecamatan Mantoh, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Jemaat ini memiliki beberapa remaja yang menunjukkan potensi untuk menjadi pendeta di masa depan, tetapi belum diketahui bagaimana bentuk dukungan yang diberikan oleh pemimpin gereja kepada mereka. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terkait dukungan pemimpin gereja terhadap remaja-remaja tersebut.

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yang saling melengkapi. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan literatur tentang kepemimpinan gereja dan strategi pembinaan remaja dalam konteks pelayanan rohani. Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan bagi

pemimpin gereja dalam merancang dukungan yang lebih efektif untuk membina remaja yang berpotensi menjadi pendeta.

Ada beberapa penelitian tentang remaja dan profesi pendeta. Pertama, penelitian Wetesi, Yokiman, dan Labito yang menyoroti persepsi remaja mengenai profesi pendeta.¹⁰ Kedua, penelitian Molindako, Mosooli, dan Lembolangi fokus pada minat remaja untuk melanjutkan pendidikan ke program studi teologi.¹¹ Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji dukungan yang diberikan oleh pemimpin gereja kepada remaja yang berpotensi menjadi pendeta belum pernah dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru yang strategis dalam pembinaan calon pemimpin gereja masa depan serta menjadi dasar ilmiah untuk intervensi yang lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan survei digunakan untuk mengumpulkan data dari sejumlah responden yang dianggap mewakili suatu kelompok populasi tertentu untuk mengungkapkan pendapat, sikap, dan harapan responden, serta untuk menggambarkan fakta yang terjadi secara objektif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket atau kuesioner, yang diberikan kepada sampel dari populasi yang telah ditentukan.¹²

¹⁰ Wetesi, Yokiman, dan Labito, "Persepsi Remaja di Jemaat Bersehati Adean tentang Profesi Pendeta."

¹¹ Molindako, Mosooli, dan Lembolangi, "Minat Remaja Di Jemaat Musafir Paisubololi Untuk Melanjutkan Pendidikan Di Program Studi Teologi."

¹² Nisa Fitri Andhini, "Metode penelitian survey," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017): 1689–99.

Penelitian ini memiliki desain deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan kejadian atau fenomena secara nyata dan realistis. Fokus penelitian adalah untuk menganalisis bentuk dukungan pemimpin gereja kepada remaja yang berpotensi menjadi pendeta di Jemaat Mandiri Anugerah Binotik. Penelitian ini menggunakan satu variabel tunggal sehingga tidak memerlukan pembentukan hipotesis, sesuai dengan karakteristik penelitian deskriptif.¹³ Populasi penelitian terdiri dari 30 anggota remaja di Jemaat Mandiri Anugerah Binotik dan semuanya dipilih sebagai sampel.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan angket dengan skala Likert empat pilihan jawaban, yaitu: Sangat setuju (nilai 4), Setuju (nilai 3), Tidak setuju (nilai 2), Sangat tidak setuju (nilai 1). Responden diminta untuk menyatakan tingkat kesetujuan mereka terhadap pernyataan yang relevan dengan topik penelitian dengan memilih salah satu dari empat pilihan yang disediakan.

Instrumen Penelitian

Dukungan Spiritual	
1.	Pemimpin gereja saya secara aktif membantu saya mengembangkan kehidupan doa saya.
2.	Saya menerima panduan rohani yang memadai dari pemimpin gereja saya untuk pertumbuhan spiritual.
Dukungan Emosional	
3.	Pemimpin gereja saya selalu tersedia ketika saya membutuhkan dukungan emosional.
4.	Saya merasa dihargai dan didukung oleh pemimpin gereja saya dalam menghadapi kesulitan pribadi.
Dukungan Edukatif	

¹³ Anak Agung Putu Agung dan Anik Yuesti, *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif Dan Kualitatif* (Noah Aletheia, 2019).

5.	Pemimpin gereja saya menyediakan akses ke sumber belajar yang membantu saya memahami ajaran gereja lebih dalam.
6.	Ada program pembinaan dan pendidikan yang dijalankan gereja saya yang membantu saya dalam mengejar aspirasi saya menjadi pendeta.
Dukungan Praktikal	
7.	Pemimpin gereja saya memberi saya kesempatan untuk memimpin dalam kegiatan gereja.
8.	Saya mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan melalui tugas-tugas yang diberikan oleh gereja saya.
Kepuasan terhadap dukungan yang diterima	
9.	Secara keseluruhan, saya puas dengan dukungan yang diberikan oleh pemimpin gereja saya.
Dampak dukungan terhadap keinginan untuk menjadi pendeta	
10.	Dukungan yang saya terima dari pemimpin gereja telah meningkatkan keinginan saya untuk menjadi pendeta.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran tentang bentuk dukungan pemimpin gereja kepada remaja. Dalam analisis, nilai jenjang interval (NJI) pada skala Likert dihitung menggunakan rumus: (nilai tertinggi - nilai terendah)/Jumlah kategori skala. Dalam konteks ini, terdapat empat kriteria pernyataan, dengan nilai tertinggi adalah 4 dan nilai terendah adalah 1. Jika rumus NJI diaplikasikan, hasilnya adalah 0,75, yang menandakan jarak interval antara nilai-nilai tersebut.

Tabel 2. Kategori Skala Pernyataan

Skala	Kategori nilai
1,00 - 1,75	Sangat tidak setuju
1,76 - 2,51	Tidak setuju
2,52 - 3,27	Setuju
3,28 - 4,00	Sangat setuju

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden

Profil responden penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah perempuan (90%), sementara laki-laki hanya 10%. Dominasi responden perempuan ini mencerminkan tingginya keterlibatan perempuan dalam kegiatan gereja dan potensi besar mereka untuk menjadi calon pendeta. Hal ini memberikan implikasi bahwa dukungan pemimpin gereja perlu mempertimbangkan pendekatan gender-sensitif, baik untuk terus mendorong keterlibatan perempuan maupun meningkatkan partisipasi laki-laki dalam pelayanan gereja. Selain itu, sebagian besar responden berada dalam kelompok usia 15-18 tahun (70%), yang merupakan fase perkembangan kritis untuk pembentukan identitas dan komitmen spiritual. Fokus dukungan pada kelompok usia ini sangat penting, karena mereka berada pada tahap yang sangat responsif terhadap bimbingan dan pengalaman pelayanan yang terarah.

Dari segi minat menjadi pendeta, mayoritas responden (63,3%) menyatakan "Ya", menunjukkan potensi regenerasi pemimpin rohani di Jemaat Mandiri Anugerah Binotik. Namun, sekitar 33,3% yang menjawab "Belum" dan 3,3% yang menjawab "Tidak" mencerminkan perlunya pendekatan khusus untuk membangun kepercayaan diri dan motivasi mereka. Responden dengan minat rendah atau ragu kemungkinan membutuhkan dukungan spiritual, emosional, dan praktikal yang lebih intensif agar mereka lebih yakin terhadap panggilan sebagai pendeta. Dengan memahami profil ini, penelitian dapat memberikan rekomendasi yang lebih spesifik kepada pemimpin gereja untuk mengoptimalkan bentuk dukungan yang relevan bagi setiap kelompok responden.

Hasil Angket

No.	Pernyataan	Pilihan Tanggapan				Rata-rata	Keterangan
		SS	S	TS	STS		
Dukungan Spiritual							
1.	Pemimpin gereja saya secara aktif membantu saya mengembangkan kehidupan doa saya.	19	11	0	0	3.7	Sangat Setuju
2.	Saya menerima panduan rohani yang memadai dari pemimpin gereja saya untuk pertumbuhan spiritual.	17	13	0	0	3.63	Sangat Setuju
Dukungan Emosional							
3.	Pemimpin gereja saya selalu tersedia ketika saya membutuhkan dukungan emosional.	14	14	2	0	3.33	Setuju
4.	Saya merasa dihargai dan didukung oleh pemimpin gereja saya dalam	18	10	1	0	3.43	Sangat Setuju

	menghadapi kesulitan pribadi.						
Dukungan Edukatif							
5.	Pemimpin gereja saya menyediakan akses ke sumber belajar yang membantu saya memahami ajaran gereja lebih dalam.	20	10	0	0	3.73	Sangat Setuju
6.	Ada program pembinaan dan pendidikan yang dijalankan gereja saya yang membantu saya dalam mengejar aspirasi saya menjadi pendeta.	12	15	3	0	3.2	Setuju
Dukungan Praktikal							
7.	Pemimpin gereja saya memberi saya kesempatan untuk memimpin dalam kegiatan gereja.	21	9	0	0	3.76	Sangat Setuju
8.	Saya mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan melalui tugas-tugas yang diberikan oleh gereja saya.	11	18	1	0	3.33	Setuju
Kepuasan terhadap Dukungan							
9.	Secara keseluruhan, saya puas dengan dukungan yang diberikan oleh pemimpin gereja saya.	20	10	0	0	3.73	Sangat Setuju
Pengaruh dukungan terhadap keinginan menjadi pendeta							
10.	Dukungan yang saya terima dari pemimpin gereja telah meningkatkan keinginan saya untuk menjadi pendeta.	12	11	7	0	3.16	Setuju

Dukungan Spiritual

Hasil angket pada indikator dukungan spiritual menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa menerima dukungan yang sangat baik dari pemimpin gereja mereka dalam hal pengembangan rohani. Pernyataan “Pemimpin gereja saya

secara aktif membantu saya mengembangkan kehidupan doa saya” mendapatkan rata-rata skor 3,7, yang menunjukkan bahwa responden sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin gereja secara aktif terlibat dalam membimbing remaja untuk memperkuat hubungan mereka dengan Tuhan melalui kehidupan doa. Tisdell menekankan bahwa spiritualitas adalah proses yang melibatkan hubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, seperti Tuhan atau nilai-nilai yang lebih tinggi.¹⁴ Dengan bimbingan yang aktif, pemimpin gereja tidak hanya memperkuat kebiasaan spiritual remaja, tetapi juga memberikan ruang bagi mereka untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang iman mereka. Hal ini sejalan dengan temuan Smith dan Denton, yang menunjukkan bahwa figur otoritas spiritual, seperti pendeta, memiliki pengaruh besar dalam membentuk kehidupan rohani remaja.¹⁵

Pada pernyataan kedua, yaitu “Saya menerima panduan rohani yang memadai dari pemimpin gereja saya untuk pertumbuhan spiritual,” responden memberikan rata-rata skor 3,63, yang juga berada pada kategori sangat setuju. Panduan rohani yang diberikan pemimpin gereja memainkan peran penting dalam membantu remaja membangun kepercayaan diri dan arah hidup mereka, terutama dalam konteks pertumbuhan iman. Fowler menjelaskan bahwa remaja berada pada tahap perkembangan iman sintesis-konvensional, di mana mereka membutuhkan otoritas eksternal untuk membimbing mereka dalam membentuk sistem kepercayaan yang

¹⁴ Elizabeth J. Tisdell, “Exploring Spirituality and Culture in Adult and Higher Education,” in *The Review of Higher Education* (Jossey Bass, 2003), 1–5.

¹⁵ Christian Smith dan Melina Lundquist Denton, *Soul Searching: The Religious and Spiritual Lives of American Teenagers* (Oxford University Press, 2009).

lebih terstruktur.¹⁶ Selain itu, menurut Benson, Roehlkepartain, dan Rude,¹⁷ masa remaja adalah periode kritis untuk pengembangan spiritual, di mana dukungan dari pemimpin rohani membantu mereka menghadapi tantangan perkembangan dengan memberikan nilai-nilai dan pandangan hidup yang bermakna.

Dukungan spiritual ini juga memberikan dampak pada peningkatan resiliensi remaja, seperti yang dikemukakan oleh King dan Furrow.¹⁸ Panduan rohani yang memadai memungkinkan remaja mengembangkan strategi coping berbasis spiritual, yang sangat penting dalam membantu mereka menghadapi tantangan hidup dan membangun hubungan yang erat dengan komunitas rohani. Selain itu, bimbingan doa yang aktif membantu remaja memahami nilai-nilai spiritual secara lebih mendalam, sebagaimana disebutkan oleh Fitriyanur, Suminar, dan Yuliasutik,¹⁹ bahwa spiritualitas memberikan landasan bagi remaja untuk menghadapi tekanan dan membangun kedewasaan rohani.

Secara keseluruhan, hasil angket menunjukkan bahwa pemimpin gereja di Jemaat Mandiri Anugerah Binotik telah memberikan dukungan spiritual yang sangat baik. Dukungan ini tidak hanya membantu remaja memperkuat iman mereka tetapi juga memotivasi mereka untuk lebih aktif dalam kegiatan rohani, termasuk mempertimbangkan panggilan menjadi pendeta. Dengan panduan spiritual yang

¹⁶ James W. Fowler, "Stages of Faith: The Psychology of Human Development and the Quest for Meaning. Author's Response," *Horizons* 9, no. 1 (1982): 123–126, <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/s0360966900022052>.

¹⁷ Peter L. Benson, Eugene C. Roehlkepartain, dan Stacey P. Rude, "Spiritual development in childhood and adolescence: Toward a field of inquiry," *Applied Developmental Science* 7, no. 3 (2003): 205–13, https://doi.org/https://doi.org/10.1207/S1532480XADS0703_12.

¹⁸ Pamela Ebstyn King dan James L. Furrow, "Religion as a resource for positive youth development: Religion, social capital, and moral outcomes," *Developmental Psychology* 40, no. 5 (2004): 703–713, <https://doi.org/https://doi.org/10.1037/0012-1649.40.5.703>.

¹⁹ Fitriyanur, Suminar, dan Yuliasutik, "Dukungan Spiritual Dalam Membentuk Resiliensi Remaja Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Kemayoran Bangkalan."

konsisten, pemimpin gereja menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan rohani remaja, seperti yang diusulkan oleh Tisdell dan Smith dan Denton.²⁰ Hal ini menjadi landasan penting untuk membentuk remaja sebagai calon pemimpin rohani yang kompeten di masa depan.

Dukungan Emosional

Hasil angket menunjukkan bahwa dukungan emosional yang diberikan oleh pemimpin gereja kepada remaja di Jemaat Mandiri Anugerah Binotik berada pada kategori Setuju hingga Sangat Setuju. Pernyataan “Pemimpin gereja saya selalu tersedia ketika saya membutuhkan dukungan emosional” memiliki rata-rata tanggapan sebesar 3,33, yang termasuk dalam kategori Setuju. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden merasakan kehadiran pemimpin gereja yang konsisten dalam memberikan dukungan emosional ketika dibutuhkan. Kehadiran ini memberikan rasa keterikatan yang aman kepada remaja, sebagaimana dijelaskan oleh Bowlby dalam teori keterikatanannya, di mana figur otoritas yang tersedia secara emosional membantu individu merasa stabil dan aman dalam menghadapi tekanan dan tantangan.²¹

Meskipun demikian, pernyataan “Pemimpin gereja saya selalu tersedia ketika saya membutuhkan dukungan emosional” hanya mendapatkan rata-rata tanggapan 3,33, yang termasuk dalam kategori Setuju lebih rendah sedikit dibandingkan indikator dukungan emosional lainnya yang mencapai kategori Sangat Setuju (rata-

²⁰ Tisdell, “Exploring Spirituality and Culture in Adult and Higher Education”; Smith dan Denton, *Soul Searching: The Religious and Spiritual Lives of American Teenagers*.

²¹ J Bowlby, *A Secure Base: Parent-Child Attachment and Healthy Human Development* (Basic Books, 2008).

rata 3,43). Hal ini mengindikasikan adanya ruang untuk peningkatan, khususnya terkait ketersediaan pemimpin gereja dalam memberikan dukungan emosional.

Pada pernyataan kedua, yaitu “Saya merasa dihargai dan didukung oleh pemimpin gereja saya dalam menghadapi kesulitan pribadi,” responden memberikan rata-rata tanggapan sebesar 3,43, yang termasuk dalam kategori Sangat Setuju. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar remaja merasa dihargai oleh pemimpin gereja mereka, terutama dalam situasi sulit. Menurut Goleman,²² dukungan emosional, termasuk empati dan penghargaan, memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan diri individu dan meningkatkan motivasi mereka untuk bertumbuh. Dalam konteks ini, pemimpin gereja yang menunjukkan perhatian dan dukungan emosional kepada remaja membantu mereka merasa lebih dihargai dan memiliki kepercayaan diri yang lebih besar untuk menghadapi tantangan hidup.

Dukungan emosional yang diberikan oleh pemimpin gereja juga membantu remaja mengembangkan resiliensi, yaitu kemampuan untuk bangkit dari kesulitan, sebagaimana dijelaskan oleh Werner dan Smith.²³ Dukungan ini memberikan ruang bagi remaja untuk mengelola emosi mereka secara sehat dan memperoleh kekuatan emosional untuk menghadapi situasi sulit, baik dalam konteks pribadi maupun pelayanan.

²² Daniel D. P. Goleman, *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More than IQ for Character, Health and Lifelong Achievement* (Bantam Books, 2003).

²³ Emmy E Werner dan Ruth S Smith, *Journeys from childhood to midlife: Risk, resilience, and recovery* (Cornell University Press, 2001).

Dukungan emosional ini juga berfungsi sebagai salah satu "aset perkembangan" bagi remaja, sebagaimana dijelaskan oleh Scales dan Leffert.²⁴ Ketika remaja merasa dihargai dan didukung, mereka merasa lebih terhubung dengan komunitas gereja dan lebih termotivasi untuk terlibat aktif dalam pelayanan. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan karakter dan moral mereka, yang sangat penting untuk membangun calon pemimpin rohani di masa depan.

Dukungan Edukatif

Hasil angket pada indikator dukungan edukatif menunjukkan bahwa pemimpin gereja memberikan dukungan yang signifikan dalam membantu remaja memahami ajaran gereja dan mengejar aspirasi mereka untuk menjadi pendeta. Pernyataan "Pemimpin gereja saya menyediakan akses ke sumber belajar yang membantu saya memahami ajaran gereja lebih dalam" mendapatkan rata-rata tanggapan 3,73, yang termasuk dalam kategori Sangat Setuju. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa bahwa pemimpin gereja telah menyediakan fasilitas edukatif yang memadai, seperti bahan ajar, buku rohani, atau program pembelajaran Alkitab.

Kolb menekankan bahwa pembelajaran berbasis pengalaman, seperti menggunakan sumber belajar dalam konteks nyata, membantu individu memahami materi lebih mendalam dan relevan dengan kehidupan mereka.²⁵ Dalam konteks gereja, penyediaan sumber belajar ini memberikan landasan penting untuk

²⁴ Peter Scales dan Nancy Leffert, "Developmental assets: A synthesis of the scientific research on adolescent development," Search Institute, 2004.

²⁵ David A. Kolb, *Experiential learning: Experience as the source of learning and development* (FT press, 2014).

memperkuat pemahaman teologis remaja, yang merupakan fondasi dalam membangun panggilan pelayanan mereka.

Namun, pernyataan “Ada program pembinaan dan pendidikan yang dijalankan gereja saya yang membantu saya dalam mengejar aspirasi saya menjadi pendeta” hanya memperoleh rata-rata tanggapan 3,2, yang termasuk dalam kategori Setuju. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun responden merasa program tersebut membantu, mereka belum sepenuhnya puas dengan keberadaannya. Menurut Illeris,²⁶ program pembelajaran yang efektif harus mencakup tiga dimensi utama: kognitif, emosional, dan sosial. Jika program pembinaan hanya berfokus pada aspek teoretis tanpa memperhatikan pengalaman praktis atau keterlibatan emosional, efektivitasnya akan berkurang. Selain itu, Ryan dan Deci dalam *Self-Determination Theory* (SDT) menekankan bahwa program yang efektif harus memenuhi tiga kebutuhan psikologis utama: kompetensi (rasa mampu), otonomi (kesempatan untuk membuat keputusan), dan keterhubungan (rasa terhubung dengan komunitas).²⁷ Lebih rendahnya rata-rata tanggapan pada pernyataan ini dapat menunjukkan kurangnya elemen-elemen tersebut dalam program pembinaan gereja.

Dukungan Praktikal

Hasil angket menunjukkan bahwa dukungan praktikal yang diberikan pemimpin gereja dalam membantu remaja mengembangkan keterampilan

²⁶ Knud Illeris, “A comprehensive understanding of human learning In,” *Contemporary Theories of Learning*, 2018, <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315147277-1>.

²⁷ Richard M. Ryan dan Edward L. Deci, *Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness* (New York: The Guilford Press, 2017).

kepemimpinan sudah cukup signifikan, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. Pernyataan “Pemimpin gereja saya memberi saya kesempatan untuk memimpin dalam kegiatan gereja” memperoleh rata-rata tanggapan sebesar 3,76, yang termasuk dalam kategori Sangat Setuju. Hal ini mencerminkan bahwa mayoritas responden merasakan bahwa pemimpin gereja memberikan mereka peluang nyata untuk mengambil peran kepemimpinan, seperti memimpin ibadah, kelompok kecil, atau kegiatan lain di gereja. Kolb dalam teorinya tentang pembelajaran berbasis pengalaman menekankan bahwa pengalaman praktis memainkan peran penting dalam pengembangan keterampilan kepemimpinan, di mana individu belajar secara efektif dengan terlibat langsung dalam situasi nyata.²⁸ Dalam konteks gereja, peluang ini membantu remaja tidak hanya mengembangkan keterampilan teknis, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan pemahaman tentang tanggung jawab kepemimpinan.

Namun, pernyataan “Saya mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan melalui tugas-tugas yang diberikan oleh gereja saya” hanya mendapatkan rata-rata tanggapan 3,33, yang termasuk dalam kategori Setuju. Ini menunjukkan bahwa meskipun responden merasakan adanya dukungan, mereka belum sepenuhnya puas dengan peluang yang diberikan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan mereka. Vygotsky melalui konsep *Zone of Proximal Development* (ZPD) menekankan pentingnya bimbingan dan dukungan tambahan (*scaffolding*) dalam membantu individu mengembangkan keterampilan yang berada di luar kemampuan mereka saat ini.²⁹ Dalam konteks ini,

²⁸ Kolb, *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*.

²⁹ Lev S. Vygotsky, *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Vol: 86 (Harvard University Press, 1978).

kemungkinan besar tugas-tugas yang diberikan gereja belum dirancang secara sistematis untuk membantu remaja mencapai potensi kepemimpinan mereka secara maksimal.

Kepuasan terhadap Dukungan

Pernyataan "Secara keseluruhan, saya puas dengan dukungan yang diberikan oleh pemimpin gereja saya" mendapatkan rata-rata tanggapan sebesar 3,73, yang termasuk dalam kategori Sangat Setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa puas dengan berbagai bentuk dukungan (spiritual, emosional, edukatif, dan praktikal) yang diberikan oleh pemimpin gereja mereka. Hal ini mencerminkan keberhasilan pemimpin gereja dalam memenuhi kebutuhan remaja, baik secara spiritual maupun personal, melalui keterlibatan aktif mereka dalam kehidupan komunitas.

Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry dalam model SERVQUAL, kepuasan adalah hasil dari kesesuaian antara harapan dan persepsi individu terhadap layanan yang diberikan.³⁰ Dalam konteks ini, pemimpin gereja telah memenuhi atau bahkan melampaui ekspektasi remaja dalam hal memberikan bimbingan dan dukungan. Kepuasan ini juga dapat diartikan sebagai keberhasilan pemimpin gereja dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual dan personal remaja, sebagaimana ditekankan oleh Ryan dan Deci,³¹ dalam

³⁰ Leonard L Berry, A Parasuraman, dan Valarie A Zeithaml, "SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality," *Journal of retailing* 64, no. 1 (1988): 12–40.

³¹ Ryan dan Deci, *Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness*.

Self-Determination Theory (SDT), yang menyoroti pentingnya pemenuhan kebutuhan psikologis dasar—kompetensi, otonomi, dan keterhubungan—dalam meningkatkan kepuasan individu.

Selain itu, menurut Smith dan Denton, dalam penelitian mereka tentang kehidupan spiritual remaja, kepuasan terhadap pemimpin rohani sangat erat kaitannya dengan keterlibatan aktif mereka dalam komunitas keagamaan.³² Pemimpin gereja yang mendukung pertumbuhan spiritual, menyediakan peluang praktis untuk melayani, dan memberikan bimbingan yang relevan dengan kebutuhan remaja, mampu menciptakan rasa puas yang lebih tinggi. Dalam hal ini, tanggapan Sangat Setuju dari responden mencerminkan bahwa mereka merasakan manfaat nyata dari dukungan pemimpin gereja, baik dalam aspek emosional, spiritual, maupun edukatif.

Dampak Dukungan Pemimpin Gereja terhadap Aspirasi Remaja untuk Menjadi Pendeta

Pernyataan “Dukungan yang saya terima dari pemimpin gereja telah meningkatkan keinginan saya untuk menjadi pendeta” mendapatkan rata-rata tanggapan 3,16, yang termasuk dalam kategori Setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa dukungan pemimpin gereja memang memiliki dampak positif terhadap aspirasi responden untuk menjadi pendeta, tetapi dampaknya belum sepenuhnya optimal. Meskipun responden merasa terbantu oleh dukungan yang diberikan, tingkat keinginan mereka untuk mengejar panggilan sebagai pendeta belum mencapai

³² Smith dan Denton, *Soul Searching: The Religious and Spiritual Lives of American Teenagers*.

tingkat yang sangat kuat. Hal ini memerlukan analisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mungkin membatasi pengaruh dukungan tersebut.

Salah satu faktor yang mungkin menyebabkan rata-rata tanggapan hanya mencapai kategori "Setuju" adalah kurangnya dukungan yang spesifik terhadap panggilan menjadi pendeta. Dukungan yang diterima responden mungkin bersifat umum, seperti dukungan spiritual atau emosional, tetapi belum secara khusus diarahkan untuk mendorong aspirasi mereka menjadi pendeta. Menurut Ryan dan Deci,³³ dukungan yang efektif dalam memotivasi seseorang secara intrinsik harus memenuhi tiga kebutuhan psikologis utama: kompetensi, otonomi, dan relevansi. Jika dukungan yang diberikan tidak cukup spesifik untuk mendukung kebutuhan individu terkait panggilan menjadi pendeta, maka dampaknya terhadap aspirasi mereka akan terbatas. Hal ini menunjukkan pentingnya desain dukungan yang lebih terfokus pada tujuan spesifik remaja yang tertarik pada jalur kepemimpinan rohani.

Selain itu, pengaruh faktor eksternal juga dapat memengaruhi aspirasi menjadi pendeta. Lingkungan keluarga, tekanan sosial, dan persepsi tentang tantangan dalam pelayanan sering kali menjadi hambatan yang mengurangi motivasi remaja untuk mengejar panggilan spiritual. Smith dan Denton mencatat bahwa remaja sering kali menghadapi konflik antara harapan komunitas gereja dan tekanan dunia luar, seperti ekspektasi tentang jalur karier yang lebih umum atau kekhawatiran tentang stabilitas ekonomi.³⁴ Faktor eksternal ini dapat membentuk

³³ Ryan dan Deci, *Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness*.

³⁴ Smith dan Denton, *Soul Searching: The Religious and Spiritual Lives of American Teenagers*.

pandangan mereka terhadap profesi pendeta dan memengaruhi tingkat keinginan mereka untuk mengejar panggilan tersebut.

Selanjutnya, minimnya pengalaman praktis yang mendorong aspirasi juga menjadi faktor penting. Jika dukungan praktikal, seperti kesempatan untuk menjalankan peran pemimpin atau terlibat dalam pelayanan langsung, belum diberikan secara optimal, hal ini dapat membatasi perkembangan aspirasi responden. Kolb menekankan bahwa pembelajaran berbasis pengalaman adalah salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan motivasi dan membangun aspirasi.³⁵ Ketika remaja tidak diberikan pengalaman langsung yang relevan dengan peran pendeta, mereka mungkin merasa kurang yakin atau kurang tertarik untuk mengejar panggilan tersebut.

Ketidajelasan gambaran tentang peran pendeta juga menjadi faktor yang signifikan. Aspirasi menjadi pendeta mungkin terhambat oleh kurangnya pemahaman atau kejelasan tentang apa yang diperlukan untuk menjalani peran tersebut. Menurut Larson dan Wilson,³⁶ pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab dan manfaat menjadi pendeta dapat memperkuat komitmen remaja terhadap tujuan jangka panjang mereka. Jika remaja tidak memiliki gambaran yang jelas, mereka cenderung merasa ragu atau tidak percaya diri untuk mengejar panggilan ini.

Terakhir, tingkat komitmen yang beragam di antara responden juga dapat memengaruhi rata-rata tanggapan. Aspirasi menjadi pendeta adalah panggilan yang membutuhkan komitmen tinggi, baik secara emosional, spiritual, maupun waktu.

³⁵ Kolb, *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*.

³⁶ Reed Larson dan Suzanne Wilson, "Adolescence across place and time," in *Handbook of adolescent psychology* (Wiley Online Library, 2004), 297–330.

Tidak semua responden mungkin memiliki keyakinan yang cukup kuat untuk membuat keputusan besar ini. Werner dan Smith menunjukkan bahwa motivasi untuk mengejar aspirasi tertentu sering kali membutuhkan bimbingan intensif dan keterlibatan mentor yang mendalam.³⁷ Tanpa dukungan yang berkesinambungan dan personal, beberapa remaja mungkin merasa kurang termotivasi untuk berkomitmen penuh terhadap jalur menjadi pendeta. Dengan demikian, rata-rata tanggapan "Setuju" mencerminkan adanya ruang untuk pengembangan dukungan yang lebih spesifik, intensif, dan relevan dengan kebutuhan individu untuk mendorong aspirasi menjadi pendeta di kalangan remaja.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dukungan pemimpin gereja terhadap remaja yang berpotensi menjadi pendeta di Jemaat Mandiri Anugerah Binotik secara keseluruhan cukup baik, terutama dalam aspek dukungan spiritual, emosional, edukatif, dan praktikal. Dukungan spiritual mendapat tanggapan "Sangat Setuju," menunjukkan bahwa pemimpin gereja secara aktif mendukung pertumbuhan rohani remaja. Dukungan emosional juga kuat, meskipun beberapa aspek seperti konsistensi ketersediaan pemimpin dapat ditingkatkan. Dukungan edukatif, seperti penyediaan sumber belajar, dinilai memadai, namun program pembinaan belum sepenuhnya relevan untuk memotivasi aspirasi menjadi pendeta. Dukungan praktikal telah memberikan pengalaman nyata dalam pelayanan gereja, tetapi

³⁷ Werner dan Smith, *Journeys from childhood to midlife: Risk, resilience, and recovery*.

pengembangan keterampilan kepemimpinan melalui tugas-tugas praktis masih memerlukan peningkatan dalam frekuensi dan struktur.

Meskipun mayoritas responden (63,3%) menyatakan memiliki minat menjadi pendeta, sekitar 33,3% yang menjawab "Belum" mengindikasikan perlunya dukungan yang lebih spesifik dan intensif untuk membangun keyakinan dan komitmen mereka. Tantangan lainnya meliputi pengaruh faktor eksternal, minimnya pengalaman praktis yang relevan, dan kurangnya pemahaman mendalam tentang peran pendeta. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur tentang regenerasi kepemimpinan gereja dan memberikan dasar bagi pemimpin gereja untuk merancang program pembinaan yang lebih terstruktur, relevan, dan berbasis pengalaman. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi hubungan antara dukungan tertentu dengan aspirasi menjadi pendeta, serta mengembangkan program pembinaan berbasis konteks sosial dan budaya yang lebih holistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Anak Agung Putu, dan Anik Yuesti. *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif Dan Kualitatif*. Noah Aletheia, 2019.
- Andhini, Nisa Fitri. "Metode penelitian survey." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017): 1689–99.
- Benson, Peter L., Eugene C. Roehlkepartain, dan Stacey P. Rude. "Spiritual development in childhood and adolescence: Toward a field of inquiry." *Applied Developmental Science* 7, no. 3 (2003): 205–13.
https://doi.org/https://doi.org/10.1207/S1532480XADS0703_12.
- Berry, Leonard L, A Parasuraman, dan Valarie A Zeithaml. "SERVQUAL: A multiple-

item scale for measuring consumer perceptions of service quality." *Journal of retailing* 64, no. 1 (1988): 12–40.

Bowlby, J. *A Secure Base: Parent-Child Attachment and Healthy Human Development*. Basic Books, 2008.

Cahyawan, William, dan Sari Viciawati Machdum. "Dukungan edukatif Bagi Perempuan Pra-Sejahtera Melalui Program Keuangan Mikro: Studi Kasus Pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Cikalongkulon." *Jurnal Psikologi Ulayat* 6 (2019): 175–201. <https://doi.org/https://doi.org/10.24854/jpu02019-253>.

Fitrianur, Widya Lita, Ervi Suminar, dan Sri Yuliasutik. "Dukungan Spiritual Dalam Membentuk Resiliensi Remaja Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Kemayoran Bangkalan." *Jurnal Keperawatan Suaka Insan* 7, no. 2 (2022): 117–121. <https://doi.org/https://doi.org/10.51143/jksi.v7i2.333>.

Fowler, James W. "Stages of Faith: The Psychology of Human Development and the Quest for Meaning. Author's Response." *Horizons* 9, no. 1 (1982): 123–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/s0360966900022052>.

Goleman, Daniel D. P. *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More than IQ for Character, Health and Lifelong Achievement*. Bantam Books, 2003.

Illeris, Knud. "A comprehensive understanding of human learning In." *Contemporary Theories of Learning*, 2018. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315147277-1>.

Iswati. "Bimbingan keagamaan dalam meningkatkan kecerdasan spiritual remaja." *Rumah Jurnal IAIN Metro* 1, no. 1 (2019).

King, Pamela Ebstyne, dan James L. Furrow. "Religion as a resource for positive youth development: Religion, social capital, and moral outcomes."

Developmental Psychology 40, no. 5 (2004): 703–713.

<https://doi.org/https://doi.org/10.1037/0012-1649.40.5.703>.

Kolb, David A. *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. FT press, 2014.

Larson, Reed, dan Suzanne Wilson. "Adolescence across place and time." In *Handbook of adolescent psychology*, 297–330. Wiley Online Library, 2004.

Mewoh, Owen Maickel, dan Alvyn Hendriks. "Peran Pendeta dalam Konseling Pranikah untuk Mencegah Terjadinya Perceraian dalam Rumah Tangga" 4 (2024): 66–73.

Molindako, Edward, Ermin Alperiana Mosooli, dan Lefran Lembolangi. "Minat Remaja Di Jemaat Musafir Paisubololi Untuk Melanjutkan Pendidikan Di Program Studi Teologi." *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen* 6, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.35909/visiodei.v6i1.516>.

Muslimah, Miftakhul Jannah, dan Lely Nur Hidayah Syafitri. "Perlakuan edukatif terhadap peserta anak." *Journal Cerdas Mahasiswa*, 2022, 101–9.

Nadhiroh, Siti. "Hubungan antara dukungan emosional orangtua dengan resiliensi pada remaja yang menikah akibat kehamilan diluar nikah." Universitas Kristen Satya Wacana, 2016. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/10191>.

Purba, Beni Chandra. "Peranan Pendeta dalam Meningkatkan Pertumbuhan Gereja Secara Kualitas." *JUITAK: Jurnal Ilmiah Teologi dan Pendidikan Kristen* 1, no. 2 (2023): 57–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.61404/juitak.v1i2.42>.

Ryan, Richard M., dan Edward L. Deci. *Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness*. New York: The Guilford Press, 2017.

Scales, Peter, dan Nancy Leffert. "Developmental assets: A synthesis of the scientific research on adolescent development." Search Institute, 2004.

Smith, Christian, dan Melina Lundquist Denton. *Soul Searching: The Religious and Spiritual Lives of American Teenagers*. Oxford University Press, 2009.

Tisdell, Elizabeth J. "Exploring Spirituality and Culture in Adult and Higher Education." In *The Review of Higher Education*, 1–5. Jossey Bass, 2003.

Vygotsky, Lev S. *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Vol: 86. Harvard University Press, 1978.

Werner, Emmy E, dan Ruth S Smith. *Journeys from childhood to midlife: Risk, resilience, and recovery*. Cornell University Press, 2001.

Wetesi, Nova Magdalena, Junni Yokiman, dan Alce Mariani Labito. "Persepsi Remaja di Jemaat Bersehati Adean tentang Profesi Pendeta." *SAMI: Jurnal Sosiologi Agama dan Teologi* 1, no. 1 (2023).
<https://doi.org/https://ejournal.uksw.edu/sami/article/view/9796/2551>.